

MAKTABDA GEOMETRIYANI FIZIKA BILAN SINXRON BOG’LAB O‘QITISHDA MUAMMOLI DARSLAR O‘TKAZISH SXEMASI

Sobirova Mavjuda Ruziyevna

DTPI dotsenti, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612416>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada geometriya fanini o‘qitishda muammoli masalalarni tahlil qilish, masalalarni yuqori, o‘rta va past darajalarda baholash orqali o‘quvchilarning tahlil qilish, qoidalarni tushunish va ularni qo‘llash qobiliyatlari shakllantirilgan hamda masalalarni turli darajalarda yechish metodikasi tushuntirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** geometriya, muammoli masalalar, ijodiy fikrlash, tahlil, kesmalar, burchaklar, nisbat, o‘quv metodikasi, mantiqiy fikrlash, vertikal burchaklar.*

O‘quvchi kreativligini oshirish uchun geometriyadan muammoli darslar quyidagi sxema bo‘yicha o‘tkaziladi. Avvaliga o‘qituvchi muammoni yuqori darajadan boshlab quyi darajagacha izohlab, hamma uchun umumiy qo‘yadi.

Muammoning xar uchala darajasiga ko‘ra o‘quvchilar xulosalarni muammoning tartib raqamini qo‘ygan holda belgilab, varoqqa yozib borishlari kerak.

Bu o‘qituvchiga o‘quvchilarning qoida xulosalari asosida tuzilgan xar bir qadamini barcha etaplarda kuzatib borish imkonini beradi. Agar o‘quvchilar qoida -xulosalarini yuqori darajadan boshlab quyi darajagacha belgilab borishsa, ular keyinchalik ham ishni ushbu qoida asosida davom ettirishlari mumkin: ko‘rsatkichlar asosida mulohazalarni tekshirib, agar kerak bo‘lsa, uni mukammallashtirish va aniqlashtirish. Bu usul o‘qituvchiga, agar ayrim o‘quvchilar muammoni xech qanday darajada bajara olmasa, qiyinchilik sabablarini aniqlab va o‘z navbatida yordam berish imkonini beradi; shu bilan birga o‘quvchilarda mos jarayonning shakllanishini, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. O‘quvchilar berilgan masaladagi qoidaning ifodalanishini muammoning past darajasi ko‘rinishida yozganlaridan so‘ng, o‘qituvchi ulardan keltirilgan qoidalarining ayrimlarini ta’riflashni so‘raydi. Shundan so‘ng o‘qituvchi masalani xuddi darslikdagi kabi ta’riflab, qanday qoidani o‘rganish kerakligini aytib va keyingina doskaga mavzuni yozadi. Bilimlarni mustahkamlash, bilim, ko‘nikma va malakalarni ifodalash darslikdagi masalalarni yozma va og‘zaki yechish shaklida bajariladi.

1- misol.

a) yuqori daraja

Masala muammoli usulda beriladi, ya’ni:

- Umumiy muammo tavsiflanadi.
- Masalani yechish uchun strategik yondashuv muhokama qilinadi.
- Muammoni turli ko‘rinishlarda tahlil qilish uchun o‘quvchilar yo‘naltiriladi.

Masalani yeching: Uzunligi 15 m bo‘lgan AB kesmada C nuqta belgilangan. Agar AC va BC kesmalarining uzunliklari 2:3 kabi nisbatda bo‘lsa, AC va BC kesmalarining uzunliklarini toping

Yechim:

AB kesmasi uzunligi 15 m. C nuqta AB kesmada joylashgan va $AC:BC = 2:3$ nisbatda.

Bu proporsiyaga ko‘ra, $AC + BC = 15$ m.

AC va BC nisbat asosida taqsimlanadi:

$$AC = \frac{2}{2+3} \times 15 = \frac{2}{5} \times 15 = 6m \quad BC = \frac{3}{5} \times 15 = 9m$$

v) o'rta daraja

- Masalada foydalanadigan qoida beriladi
- Umumiy muammo tavsiflanadi.

Qoida: ikki tomoni chegaralangan to'g'ri chiziq kesma deyiladi.

Masalani yeching: Uzunligi 15 m bo'lgan AB kesmada C nuqta belgilangan. Agar AC va BC kesmalarning uzunliklari 2:3 kabi nisbatda bo'lsa, AC va BC kesmalarning uzunliklarini toping

Yechim:

AB kesmasi uzunligi 15 m. C nuqta AB kesmada joylashgan va $AC:BC = 2:3$ nisbatda.

Bu proporsiyaga ko'ra, $AC + BC = 15 m$.

AC va BC nisbat asosida taqsimlanadi:

$$AC = \frac{2}{2+3} \times 15 = \frac{2}{5} \times 15 = 6m \quad BC = \frac{3}{5} \times 15 = 9m$$

s) past daraja

- Masalada foydalanadigan qoida beriladi
- Chizma asosida yechim yo'naltiriladi.
- Umumiy muammo tavsiflanadi

Qoida: ikki tomoni chegaralangan to'g'ri chiziq kesma deyiladi.

Chizma chizilgan:

Masalani yeching: Uzunligi 15 m bo'lgan AB kesmada C nuqta belgilangan. Agar AC va BC kesmalarning uzunliklari 2:3 kabi nisbatda bo'lsa, AC va BC kesmalarning uzunliklarini toping

Yechim:

AB kesmasi uzunligi 15 m. C nuqta AB kesmada joylashgan va $AC:BC = 2:3$ nisbatda.

Bu proporsiyaga ko'ra, $AC + BC = 15 m$.

AC va BC nisbat asosida taqsimlanadi:

$$AC = \frac{2}{2+3} \times 15 = \frac{2}{5} \times 15 = 6m$$

$$BC = \frac{3}{5} \times 15 = 9m$$

Javob: AC = 6 m, BC = 9 m

Endi yuqoridagi masalaning fizika bilan sinxron bog'liqligini keltiramiz. Bunda quyidagilarni o'zimizga maqsad qilib beigilaymiz

- Fizikada “yo'l” tushunchasini faol, ko'rgazmali ravishda o'rgatish.
- Nisbat tushunchasini real holatda (harakatda) qo'llashni o'rgatish.

- Matematika va fizika fanlari o‘rtasida bog‘lanishni mustahkamlash.

Matematika va fizika o‘rtasidagi bog‘liqlik. "To‘g‘ri chiziqli harakat. Yo‘l va uning hisoblanishi" (7-sinf fizika).

Geometriya	Fizika
AB = 15 m – to‘g‘ri chiziqli kesma	Jism A nuqtadan B nuqtaga harakat qiladi
AC:BC = 2:3 – nisbatda bo‘lingan	Jismning harakat yo‘li ma’lum qismlarga bo‘lingan
AC va BC ni topish	Jism A nuqtadan C nuqtaga 2 qism, C dan B ga 3 qism harakat qilgan

2- misol.

a) yuqori daraja

Masala muammoli usulda beriladi, ya’ni:

- Umumiy muammo tavsiflanadi.
- Masalani yechish uchun strategik yondashuv muhokama qilinadi.
- Muammoni turli ko‘rinishlarda tahlil qilish uchun o‘quvchilar yo‘naltiriladi.

Masalani yeching: Ikki to‘g‘ri chiziqning kesishishidan xosil bo‘lgan burchaklarning biri 30^0 ga teng. Qolgan burchaklari nimaga teng?

Yechim:

- Vertikal burchaklar teng bo‘ladi.
- Yondosh burchaklar 180^0 ga to‘ldiruvchi burchaklar.
- Agar bir burchak 30^0 bo‘lsa,
 - Unga vertikal burchak ham 30^0 bo‘ladi.
 - Yondosh burchaklar: $180^0 - 30^0 = 150^0$.

b) o‘rta daraja

- Masalada foydalanadigan qoida beriladi
- Umumiy muammo tavsiflanadi.

Qoida: Agar ikki burchakdan birining tomonlari ikkinchi burchak tomonlarining to‘ldiruvchi yarim to‘g‘ri chiziqlari bo‘lsa, bu ikki burchak vertikal burchaklar deyiladi.

Masalani yeching: Ikki to‘g‘ri chiziqning kesishishidan xosil bo‘lgan burchaklarning biri 30^0 ga teng. Qolgan burchaklari nimaga teng?

Yechim:

1. Berilgan burchak 30^0 bo‘lsa, vertikal burchak ham 30^0 .
2. Yondosh burchak: $180^0 - 30^0 = 150^0$.
3. Vertikal burchak 150^0 ham shu holda qoladi.

Javob: $30^0, 30^0, 150^0, 150^0$.

c) past daraja

- Masalada foydalanadigan qoida beriladi
- Chizma asosida yechim yo‘naltiriladi.
- Umumiy muammo tavsiflanadi

Qoida: Agar ikki burchakdan birining tomonlari ikkinchi burchak tomonlarining to‘ldiruvchi yarim to‘g‘ri chiziqlari bo‘lsa, bu ikki burchak vertikal burchaklar deyiladi.

Chizma chizilgan:

2-rasm

Masalani yeching: Ikki to‘g‘ri chiziqning kesishishidan xosil bo‘lgan burchaklarning biri 30° ga teng. Qolgan burchaklari nimaga teng?

Yechim:

1. Bir burchak 30° .
2. Vertikal burchak 30° .
3. Yondosh burchaklar 150° bo‘ladi.

Javob: 30° , 30° , 150° , 150° .

Xulosa.

Yuqori daraja: Masalalar muammoli uslubda beriladi va o‘quvchilar fikrlashga yo‘naltiriladi.

O‘rta daraja: Qoidalar asosida tushuntiriladi va yechim tushuntirib berilgan.

Past daraja: Eng oddiy ko‘rinishda tushuntirish beriladi, vizual vositalardan foydalaniladi.

Bu usul o‘quvchilarni kreativ fikrlashga undaydi va geometriyani muammoli yo‘nalishda o‘rganishni ta‘minlaydi.

Endi yuqoridagi masalaning fizika bilan sinxron bog‘liqligini keltiramiz.

Geometriya	Fizika
Ikki to‘g‘ri chiziq kesishganda 4 ta burchak hosil bo‘ladi	Ikki kuch yoki harakat yo‘nalishi kesishganda burchaklar hosil bo‘ladi
Burchaklardan biri 30°	Kuchlar yoki harakatlar 30° burchak ostida yo‘nalgan bo‘lishi mumkin
Yondosh burchak: $180^{\circ} - 30^{\circ} = 150^{\circ}$	Qarshi yo‘nalgan kuchlar yoki harakat burchagi 150° bo‘ladi
Vertikal burchak: 30° (qarama-qarshi burchaklar o‘zaro teng)	Kuchlar simmetrik yo‘nalishda bo‘lsa, ta‘sir burchaklari teng bo‘ladi
Qolgan yondosh burchak: 150°	Harakat yoki kuch ta‘siri boshqa yo‘nalishda 150° bo‘lishi mumkin
Barcha burchaklar yig‘indisi: 360°	Kuchlar yoki nurlar umumiy fazoda 360° burchak ostida joylashishi mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sobirova M.R., Xurramova M. Geometriyani fizika bilan sinxron va asinxron bog‘lab o‘quvchilarni fan olimpiadalariga tayyorlashda masalalarning roli// “Aniq va tabiiy fanlarning rivojlanish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy anjumani.2024 yil 7 may.
2. Sobirova M.R., Jumaboyeva D.F. Umumta‘lim maktablarda geometriyani fizika bilan sinxron va asixron bog‘lab o‘qitishda tumanlararo konferensiya tashkil etish metodikasi //“Aniq va tabiiy fanlarning rivojlanish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy anjumani.2024yil 7 may.

3. Sobirova M. R. Matematika darslarida qiziqarli o‘yinlardan foydalanish. //Maktab va hayot. - T. - 2018. -7-son. - B. 16-18, (13. 00. 00. №4).
4. Sobirova M.R. O‘quvchining geometrik qobiliyatlari tuzilishi va komponentlari. // Maktab va hayot. -T. -2019. -5- son. - B. 16-18, (13.00.00. №4).